

2026-yil 22-may

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20286474>

**TABIY FANLARNI O‘QITISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK
YONDASHUVLARNING MUAMMOLI TA‘LIM BILAN UYG‘UNLIGI**

Kasimova Odina Alimjonovna

Nizomiy nomidagi O‘zMPU

Boshlang‘ich ta‘lim pedagogikasi kafedrasi

o‘qituvchisi, p.f.f.d. (PhD)

Fayzildinova Nargiza Mashrabovna

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti magistri

Annotatsiya: mazkur tezisda Tabiiy fanlar darslarida muammoli ta‘lim texnologiyasini qo‘llash o‘quvchilarning bilish faolligini oshirish, mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish hamda bilimlarni amaliyotda mustahkam o‘zlashtirishga xizmat qiladi. Tadqiqotda muammoli vaziyat yaratish va izlanish metodikasi orqali fanlararo integratsiya va dars samaradorligini ta‘minlash asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: Tabiiy fanlar, muammoli ta‘lim, bilish faolligi, mantiqiy fikrlash, ijodiy yondashuv, muammoli vaziyat, fanlararo integratsiya, dars samaradorligi, mustaqil izlanish, metodika.

Zamonaviy ta‘lim tizimi jadal rivojlanib borayotgan ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar bilan chambarchas bog‘liq holda yangilanib bormoqda. Bugungi kunda ta‘lim oldida turgan asosiy vazifalardan biri - o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, muammolarni tahlil qilish va ularning yechimini topa olish kabi kompetensiyalarni shakllantirishdan iborat. Ayniqsa, tabiiy fanlarni o‘qitishda bu masala alohida

ahamiyat kasb etadi, chunki mazkur fanlar orqali o'quvchilarda ilmiy dunyoqarash, mantiqiy tafakkur va amaliy ko'nikmalar rivojlanadi.

An'anaviy o'qitish usullari ko'proq tayyor bilimlarni berishga yo'naltirilgan bo'lsa, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, xususan, muammoli ta'lim texnologiyasi o'quvchini faol o'quv subyektiga aylantirishga xizmat qiladi. Muammoli ta'lim - bu o'quvchilarga tayyor bilimlarni berish emas, balki ularni muammoli vaziyatlar orqali mustaqil izlanishga, fikrlashga va xulosa chiqarishga undovchi ta'lim jarayonidir. Bu esa o'z navbatida o'quvchilarning bilimlarni chuqur va ongli ravishda o'zlashtirishiga olib keladi. Mazkur texnologiya aynan shu maqsadlarga xizmat qiluvchi samarali usullardan biri bo'lib, o'quv jarayonida innovatsion yondashuvlarni qaror toptiradi [3, 78]. Tabiiy fan darslarida muammoli ta'limni qo'llashning samaradorligi ko'p jihatdan o'qituvchining metodik mahoratiga bog'liq. O'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki o'quvchilarni yo'naltiruvchi, rag'batlantiruvchi va maslahat beruvchi rolni ham bajarishi zarur. U o'quvchilarning fikrlarini hurmat qilishi, ularni erkin fikr bildirishga undashi lozim [6, 134]. Shuningdek, interfaol metodlar orqali o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini kuchaytirish hamda fanlararo integratsiyani ta'minlash darsning kutilgan natijasini beradi. Bu esa o'z navbatida o'quvchilarning bilimlarni chuqur va ongli ravishda o'zlashtirishiga olib keladi. Shu bilan birga, muammoli ta'lim texnologiyasi o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantiradi, ularni yangilik yaratishga undaydi va shaxs sifatida shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Tabiiy fanlarni o'qitish jarayonida muammoli ta'lim texnologiyasidan foydalanish bugungi kunda ta'lim samaradorligini oshirishning eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Mazkur texnologiya o'quvchilarni passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylantirish, ularning bilim olish jarayonini ongli va mazmunli tashkil etish imkonini beradi. Shu sababli muammoli ta'limning nazariy asoslari, metodik xususiyatlari hamda amaliy qo'llanilish jihatlarini chuqur o'rganish dolzarb masala sifatida qaraladi.

Muammoli ta'lim texnologiyasining asosiy mohiyati o'quvchilarga tayyor bilimlarni berishdan voz kechib, ularni muammoli vaziyatlar orqali mustaqil

fikrlashga undashdan iborat. Bu jarayonda o'qituvchi yo'naltiruvchi, tashkil etuvchi va maslahat beruvchi rolini bajaradi. O'quvchilar esa muammoni hal etish jarayonida izlanadi, taxminlar ilgari suradi, tajribalar o'tkazadi va yakunda ilmiy asoslangan xulosaga keladi. Bunday yondashuv o'quvchilarning bilimni chuqur va ongli o'zlashtirishiga xizmat qiladi.

Muammoli ta'lim texnologiyasining didaktik asoslari pedagogika fanida keng o'rganilgan bo'lib, u o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirishga qaratilgan. Ushbu texnologiya quyidagi tamoyillarga asoslanadi: muammolilik, mustaqillik, izchillik, tizimlilik va faoliyatga yo'naltirilganlik. Ayniqsa, muammolilik tamoyili muhim ahamiyatga ega bo'lib, u dars jarayonida o'quvchilar oldiga yechimini topish talab etiladigan savol yoki vaziyat qo'yishni nazarda tutadi [4, 62]. Bu esa o'quvchilarda qiziqish uyg'otadi va ularni faol fikrlashga undaydi.

Tabiiy fan darslarida muammoli ta'limni qo'llash o'ziga xos metodik yondashuvni talab etadi. Avvalo, o'qituvchi mavzuga mos muammoli vaziyatni to'g'ri tanlashi zarur. Muammo o'quvchilarning yosh xususiyatlariga mos, ularning bilim darajasiga muvofiq va qiziqarli bo'lishi lozim. Masalan, kimyo darsida "Nima uchun temir zanglaydi?" yoki biologiya darsida "Nima sababdan o'simliklar yorug'liksiz yashay olmaydi?" kabi savollar muammoli vaziyat yaratish uchun xizmat qiladi.

Muammoli ta'lim jarayoni odatda bir necha bosqichlardan iborat bo'ladi. Birinchi bosqich - muammoli vaziyat yaratish. Bu bosqichda o'qituvchi o'quvchilarda hayrat, qiziqish yoki tushunmovchilik uyg'otadigan savol yoki holatni taqdim etadi. Ikkinchi bosqich - muammoni aniqlash va uni ifodalash. O'quvchilar muammoning mohiyatini tushunishga harakat qiladi va uni aniq shaklda ifodalaydi. Uchinchi bosqich - taxminlar ilgari surish. Bu jarayonda o'quvchilar o'z fikrlarini bildiradi, turli variantlarni taklif etadi. To'rtinchi bosqich - tajriba va kuzatishlar o'tkazish orqali muammoni tekshirish. Beshinchi bosqich - natijalarni tahlil qilish va umumlashtirish. Yakuniy bosqichda esa o'quvchilar xulosa chiqaradi va o'z bilimlarini mustahkamlaydi.

Mazkur bosqichlarning izchil amalga oshirilishi o'quvchilarning ilmiy tafakkurini shakllantirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, tajriba va kuzatishlarga asoslangan darslar o'quvchilarda nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lash ko'nikmasini rivojlantiradi. Bu esa tabiiy fanlarni o'rganishda juda muhim ahamiyatga ega.

Muammoli ta'lim texnologiyasining yana bir muhim jihati - bu o'quvchilarning mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishidir. O'quvchilar muammoni hal etish jarayonida axborot izlaydi, uni tahlil qiladi, muhim jihatlarini ajratib oladi va xulosa chiqaradi. Bu esa ularning tanqidiy fikrlashini rivojlantiradi. Shu bilan birga, o'quvchilarda muloqot madaniyati, jamoada ishlash, o'z fikrini himoya qilish kabi ijtimoiy ko'nikmalar ham shakllanadi.

Tabiiy fan darslarida muammoli ta'limni qo'llashning samaradorligi ko'p jihatdan o'qituvchining metodik mahoratiga bog'liq. O'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki o'quvchilarni yo'naltiruvchi, rag'batlantiruvchi va maslahat beruvchi rolni ham bajarishi zarur. U o'quvchilarning fikrlarini hurmat qilishi, ularni erkin fikr bildirishga undashi va har bir javobni tahlil qilishga yordam berishi kerak.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, tabiiy fan darslarida muammoli ta'lim texnologiyasidan foydalanish o'quv jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Ushbu yondashuv o'quvchilarni tayyor bilimlarni passiv qabul qiluvchi emas, balki bilimlarni mustaqil izlab topuvchi, tahlil qiluvchi va xulosa chiqaruvchi faol subyektga aylantiradi. Natijada o'quvchilarda nafaqat nazariy bilimlar, balki amaliy ko'nikmalar ham shakllanadi.

Muammoli ta'lim texnologiyasi o'quvchilarning mantiqiy va tanqidiy fikrlashini rivojlantiradi, ularni muammolarni hal etishga ijodiy yondashishga o'rgatadi. Ayniqsa, tabiiy fanlarda tajriba va kuzatishlarga asoslangan muammoli vaziyatlar o'quvchilarning ilmiy tafakkurini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Bu esa bilimlarning chuqur va mustahkam o'zlashtirilishini ta'minlaydi.

Shuningdek, mazkur texnologiya dars jarayonida o'quvchilarning faolligini oshiradi, ularning darsga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi hamda fanlararo

integratsiyani ta'minlashga xizmat qiladi. O'quvchilar o'z fikrlarini erkin ifodalash, jamoada ishlash va o'z qarashlarini asoslash ko'nikmalariga ega bo'ladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdullayeva Q. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. - Toshkent: O'qituvchi, 2018.
2. Tolipov O'., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot. - Toshkent: Fan, 2017.
3. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. - Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2019.
4. Xo'jayev N. Pedagogika asoslari. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2016.
5. Yo'ldoshev J. Ta'lim jarayonida interfaol metodlar. - Toshkent: Yangi asr avlodi, 2020.
6. Azizxo'jayeva N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. - Toshkent: TDPU nashriyoti, 2015.